

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613577>
УДК 339.96

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И ТОРГОВОМУ РАЗВИТИЮ

Ма Сюэши,
преп., экономические науки,
Синьянский педагогический университет,
г. Синьян

Аннотация: Китай и Россия, самые влиятельные страны мира сегодня, также сталкиваются с глубокими изменениями. Китайско-российская экономика и торговля начались рано и имеют прочную основу. Хотя и китайская, и российская экономики сталкиваются со сложной внешней средой из-за влияния эпидемии, две страны по-прежнему демонстрируют высокий уровень политического взаимного доверия, энергетики и энергетики. Сотрудничество в области Китая, инфраструктуры, финансов и других областях продолжает углубляться, демонстрируя сильную устойчивость и большой потенциал. В этой статье используется метод динамического анализа с точки зрения исторической эволюции, чтобы подробно проанализировать развитие и изменения экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Россией, изучить новые проблемы, с которыми сталкивается китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество, и затем на фоне новой глобальной модели в постэпидемическую эпоху предоставить контрмеры и предложения о том, как использовать финансовый путь для поддержки качественного развития китайско-российской экономики и торговли.

Ключевые слова: торговля, экономика, развитие

NEW CHALLENGES TO CHINESE-RUSSIAN ECONOMIC AND TRADE DEVELOPMENT

Ma Xueshi,

Lecturer, economic sciences,
Xinyang Normal University, CHN,
Xinyang

Annotation: China and Russia, the most powerful countries in the world today, are also facing profound changes. The Sino-Russian economy and trade started early and is on a solid footing. Although both the Chinese and Russian economies are facing a difficult external environment due to the impact of the epidemic, the two countries still show a high level of political mutual trust, energy and energy. Cooperation in China, infrastructure, finance and other fields continues to deepen, showing strong resilience and great potential. This article uses a dynamic analysis method from the point of view of historical evolution to analyze in detail the development and change of economic and trade cooperation between China and Russia, explore the new challenges facing Sino-Russian economic and trade cooperation, and then against the backdrop of a new global model in the post-epidemic era, provide countermeasures and suggestions on how to use the financial path to support the qualitative development of the Sino-Russian economy and trade.

Keywords: trade, economy, development

1.1. Эпидемическая ситуация в России серьезная.

Вступая в третий квартал 2021 года, эпидемическая ситуация в России вступила в режим чрезвычайного положения, и в 67 из 85 субъектов Российской Федерации отмечена тенденция к росту эпидемии. В двенадцати из этих штатов показатели выросли более чем на 20 процентов, и в них преобладали пожилые люди. Три региона с наибольшим количеством новых случаев в России – это Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На примере Московской области за сутки зарегистрировано 2100 новых подтвержденных случаев новой коронной инфекции, за полмесяца заболеваемость в российской столице увеличилась на 50 %, а число госпитализаций удвоилось. Чрезвычайных ситуаций и масштабных коллективных мероприятий отменены Регулирование прививок [1].

1.2. Внутренние и внешние риски инвестиций сохраняются в Россию.

Хотя китайские инвестиции в Россию достигли определенных результатов, а производственная цепочка инвестиций в России имеет

тенденцию к совершенствованию, инвестиционные риски все еще существуют. Риски инвесторов, инвестирующих в Россию, можно разделить на три аспекта: сами инвесторы, внутри России и за ее пределами: Во-первых, инвесторы не понимают ситуации в России и вслепую ищут более быстрые из-за серьезных проблем, таких как серьезная индустриализация и низкий уровень индустриализации, она уязвима перед риском неэффективного управления [1]. Во-вторых, существуют определенные риски во внутренней инвестиционной среде России, такие как нестабильная инвестиционная политика в России, несовершенство моделей управления инвестициями, частые изменения модели отчетности об инвестициях предприятий в России, необоснованное налогообложение иностранных инвестиций. Кроме того, некоторые внешние факторы также повлияют на плавность инвестиций инвесторов в Россию, например, «теория китайской угрозы» может стать препятствием для китайских инвесторов вкладывать средства в Россию.

1.3. Эпидемия повлияла на китайско-российское сотрудничество в цепочке поставок.

В 21 веке ускорился процесс экономической глобализации, ускорилась система международного разделения труда, а глобальная цепочка создания стоимости претерпела глубокие изменения, демонстрируя тенденцию к регионализации и децентрализации. Эпидемия затронула сеть цепочек поставок в Китае и России. Для борьбы с эпидемией Россия приняла ряд строгих профилактических и контрольных мер. Согласно данным, опубликованным Федеральным бюро статистики России, темпы роста производства в 2020 г. равно нулю, транспортировка и хранение. Выручка от продаж упала на 10,3 % в годовом исчислении, а выручка от оптовой и розничной торговли упала на 2,9 % в годовом исчислении. Экспорт моей страны в Россию – это в основном трудоемкие товары. Эпидемия повлияла на экспорт моей страны промежуточных продуктов и конечных продуктов в Россию, и порт Суйфэньхэ пострадал от эпидемии. Время транспортировки товаров было продлено, таможенное оформление возросли расходы, затруднены деловые обмены и деловые переговоры, возросла стоимость выполнения контрактов, стало труднее выполнять заказы [2].

2.1. Финансовая поддержка китайско-российского торгового пути.

Финансовая поддержка развития китайско-российской экономики и торговли является долгосрочным систематическим проектом, который необходимо продвигать от разработки на высшем уровне, мер поддержки и моделей сотрудничества.

2.2. Повышение уровня финансовых услуг в Китае и России.

На новом этапе и новых требованиях развития китайско-российской экономики и торговли финансовая инфраструктура является основой трансграничного финансового сотрудничества. Во-первых, Китай и Россия должны увеличить количество финансовых институтов, созданных друг другом для содействия финансовой агломерации. Правительство должно оказать определенную поддержку в виде средств. Второе заключается в том, что в последние годы, под размахом волны финансовых технологий, ускорился процесс оцифровки платежей. В этом контексте китайско-российские трансграничные платежи также должны ускорить темпы бизнес-инноваций, основанных на технологиях, и способствовать скорейшему применению цифрового юаня, чтобы воспользоваться возможностью на будущем международном финансовом рынке.

2.3. Расширение сферы китайско-российского финансового сотрудничества.

Во-первых, поощрять финансовые учреждения двух стран к созданию учреждений друг в друге, поощрять финансовые учреждения к осуществлению транснациональных операций путем слияний, владения акциями, поглощений и другими методами, налаживать каналы финансирования, а также предоставлять финансовые гарантии предприятиям, чтобы они «выходили Глобальный». Во-вторых, и Китай, и Россия активно создают платформу для рекламы финансовых продуктов, рекламируют и демонстрируют свои соответствующие финансовые продукты, а также продвигают китайско-российское финансовое сотрудничество в проектах чистой энергии, возобновляемых источников энергии и ускорения разработки экологически чистых финансовых деривативов. В-третьих, активно использовать цифровые технологические платформы для ускорения работы традиционных финансовых институтов и онлайн-сервисов. Благодаря интеграции сетевых технологий он активно расширяет каналы финансирования в Россию и обеспечивает торговое финансирование и страховую поддержку проектов стратегического сотрудничества между Китаем и Россией [3]. В-четвертых, Китай и Россия ослабляют ограничения для российских компаний на осуществление деятельности по кредитному рейтингу на их соответствующих территориях, проводят оценку кредитоспособности облигаций на биржах и межбанковском рынке облигаций, а также ускоряют процесс сотрудничества в сфере облигаций. рынках двух стран.

2.4. Улучшить построение китайско-российской системы финансовой платформы.

Во-первых, активное создание китайско-российской платформы финансовой информации для сбора, обобщения и публикации ценной информации из Китая и России, а также создание системы координации и

обмена информацией между правительствами, банками и предприятиями. Оптимизировать трансграничную финансово-кредитную среду и создать оффшорный финансовый рынок с Россией [3]. Во-вторых, коммерческие банки могут создать в России систему трансграничного клиринга в юанях «три органа и одна», включая «банки пограничных счетов, клиринговые банки и банки-корреспонденты» в соответствии со своими характеристиками бизнеса, и активно приглашать российские коммерческие банки к присоединению трансграничной платежной системы в юанях, для совместной популяризации и продвижения построения глобальной клиринговой системы, дальнейшего расширения сферы расчетов в местной валюте и содействия формированию прямого обменного курса между юанем и рублем. В-третьих, внедрять инновационные продукты финансового сотрудничества, разрабатывать диверсифицированные инструменты трансграничных финансовых расчетов, разумно избегать курсовых и процентных рисков, удовлетворять расчетные потребности различных клиентов в двух странах и повышать удобство и эффективность работы.

Список литературы

- [1] Вэй Чэнгуан. Исследование контрмер китайско-российского культурного обмена для развития экономического и торгового сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» / Вэй Чэнгуан // Реформа предприятия и управление – 2022. № 1. 174-176 с.
- [2] Су Чжэньцзян. Исследование и осмысление практики китайско-российского экономического и торгового развития и пути финансовой поддержки / Су Чжэньцзян // Финансы Хэйлунцзян – 2022. № 10. 46-47 с.
- [3] Чжу Синлун. Чжэн Вэй. Размышления об анализе российско-китайского торгово-экономического потенциала в постэпидемическую эпоху / Чжу Синлун. Чжэн Вэй. // Финансы Хэйлунцзян – 2021. № 12. 47-49 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Wei Chengguang. Study of countermeasures of Chinese-Russian cultural exchange for the development of economic and trade cooperation in the framework of the One Belt, One Road Initiative / Wei Chengguang // Enterprise Reform and Management – 2022. No. 1. 174-176 p.
- [2] Su.Zhenjiang. Research and understanding of the practice of Chinese-Russian economic and trade development and ways of financial support / Su Zhenjiang // Heilongjiang Finance – 2022. No. 10. 46-47 p.

[3] Zhu Xinglong, Zheng Wei. Reflections on the analysis of the Russian-Chinese trade and economic potential in the post-epidemic era / Zhu Xinglong, Zheng Wei. // Heilongjiang Finance – 2021. No. 12. 47-49 p.

© Ма Сюэши, 2022

Поступила в редакцию 4.04.2022
Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Ма Сюэши Новые вызовы китайско-российскому экономическому и торговому развитию // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 129-134. URL: <https://ip-journal.ru/>